

Panorama 2024/25

Rétrospective et perspectives
de l'Académie suisse
des sciences techniques

Alimentation et technologies

Chères lectrices, chers lecteurs,

Comment satisfaire les besoins des populations dans les domaines de l'alimentation et de la santé à l'horizon de dix millions de personnes en Suisse et dix milliards sur Terre ? Au cœur de nombreuses actions menées en 2024 autour de notre thème annuel « Sécurité de l'approvisionnement », cette question souligne aussi le besoin urgent de solutions globales.

Le congrès annuel organisé au Centre de recherche Nestlé a par ailleurs montré que seules des innovations technologiques audacieuses, comme les sources alternatives de protéines et l'agriculture durable, permettront de réduire l'empreinte écologique. Dans ce sillage, les exposés et les discussions lors de l'événement « Pleins feux sur les aliments transformés » ont révélé que l'agroalimentaire de demain sera crucial. En effet, si les produits transformés occupent une place centrale dans notre alimentation, il nous faut pourtant les penser autrement : plus sains, plus respectueux des ressources et plus durables. Dans le cadre du programme d'aide « Food 4.0 », nous soutenons des projets innovants qui illustrent le rôle que peut prendre la technologie comme vecteur de cette transformation.

L'enthousiasme de la communauté scientifique et de l'industrie pour ces développements est palpable, car nous partageons une responsabilité collective : celle de permettre aux générations futures une alimentation saine, équitable et respectueuse de l'environnement.

L'année 2025 est donc placée sous le signe de la coopération, de la détermination et de l'optimisme. Ensemble, nous ouvrons la voie à une alimentation qui est tout aussi bénéfique à l'humain qu'à la planète et c'est la contribution active de spécialistes, notamment d'innovateur-ri-c-e-s, et l'adoption de technologies qui en dessinent la trajectoire.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir notre Panorama 2024/25. Bonne lecture !

Sur la scène, Moritz Stauffer (Menu and More AG), Ralph Langholz (Groupe ELSA, Swiss Protein Association SPA), Ivonne Blossfeld (Département de la santé et de l'environnement et de la ville de Zurich), Erich Windhab (professeur émérite ETH Zurich, SATW) participent à une discussion sur le thème « Pleins feux sur les aliments transformés », animée par Karin Frei (de gauche à droite).

Benoît Dubuis
Président de la SATW

Esther Koller
Secrétaire générale

Nouveaux membres 2025

La SATW est un réseau de personnalités éminentes issues de la communauté scientifique et de l'industrie. Au total, 19 nouveaux membres individuels ont été admis pour l'année 2025. Tous témoignent d'un engagement fort en faveur des objectifs de la SATW et/ou des sciences techniques.

Dr Manuel Aschwanden
Optotune Switzerland AG

Christian Bach
Empa

Prof. Hans Peter Beck
Université de Berne / CERN

Max Erick Busse-Grawitz
Maxon International AG

Dr Marc Cadisch
DDPS

Prof. Giovanni De Micheli
EPFL

Vincent Ducrot
SBB

Prof. Ambrogio Fasoli
EPFL

Dre Barbara Frei-Spreiter
Schneider Electric Switzerland AG

Dr Andreas Fuhrer
IBM Research Europe – Zurich

Prof. Detlef Günther
ETH Zurich

Prof. Sophia Haussener
EPFL

Prof. Maksym Kovalenko
ETH Zurich et Empa

Prof. Hannes Lubich
membre du conseil et conseiller

Prof. Stefan Palzer
Nestlé S.A.

Prof. Andreas Pautz
Institut Paul Scherrer PSI

Dre Silvia Quarteroni
Swiss Data Science Center

Dr Johannes Schumm
Sensirion AG

Prof. Dirk Wilhelm
ZHAW

2024 : la SATW en chiffres

81

événements

15 003

abonnés sur les réseaux sociaux

11 150

participant·e·s à nos événements

348

articles de presse

74 500

visiteur·euse·s sur les sites Internet de la SATW

9940

téléchargements de nos publications

19

publications

Les moments forts de 2024

En tant que principal réseau d'expert-e-s dans le domaine des sciences techniques en Suisse, la SATW a pour objectif de renforcer la position internationale du pays dans ces disciplines, ainsi que d'encourager la mise en application d'avancées scientifiques dans l'intérêt de l'économie et de la société civile, grâce aux technologies et à l'innovation. La SATW œuvre également à renforcer l'intérêt pour la technique et à en favoriser la compréhension auprès du grand public, notamment chez les jeunes.

26.01.24, Zurich

Journée-rencontre pour les sociétés membres

La deuxième journée-rencontre pour les sociétés membres a permis aux expert-e-s d'échanger sur les moyens de promouvoir les disciplines MINT et d'assurer la promotion de la relève.

13.05.24, Lausanne

Congrès annuel 2024

Axé sur les enjeux planétaires en lien avec l'alimentation et la santé, le grand rendez-vous 2024 de la SATW a accueilli plus de 180 participant-e-s et mis en lumière l'importance de coopérer pour assurer l'approvisionnement alimentaire.

20.03.24, Aarau

Lancement de l'étude sur la transition énergétique

Lors de la conférence NetzImpuls organisée par Electro-suisse, la SATW et le PNR Automation ont présenté une nouvelle étude consacrée aux scénarios et aux technologies pour les gestionnaires de réseaux de distribution.

19.06.24, Zurich

Vernissage de l'étude « Analyse de la force d'innovation 2024 »

Marquant le coup d'envoi de la nouvelle étude sur la force d'innovation de l'industrie suisse, des acteur-ric-e-s issu-e-s des sciences, des pouvoirs publics ou de l'économie ont débattu sur les enjeux et les perspectives.

21.09. et 28.09.24, sur tout le territoire

Lancement du nouveau programme de mentorat

Le nouveau programme de mentorat de Swiss TecLadies lancé fin septembre 2024, permet à 120 jeunes filles d'appréhender les métiers techniques et de renforcer leurs aspirations professionnelles dans les disciplines MINT par le biais d'ateliers et de rencontres avec des expertes.

24.10.24, Wohlen

TecNight

À l'école cantonale de Wohlen, la TecNight a plongé près de 800 élèves et nombre de passionné-e-s au cœur de la technique, un univers que l'astronaute Claude Nicollier leur a aussi fait explorer.

26.09.24, Zurich

Événement « Processed Food »

La manifestation a permis à plus de 180 spécialistes et personnes intéressées d'échanger sur les aliments transformés de demain, tout spécialement au regard de la santé, de l'environnement et de substituts innovants.

Le moment fort de 2025

Technology Outlook by SATW

09.09.25, Kempththal

Vernissage Technology Outlook 2025

L'événement se concentrera sur la question de savoir comment les déchets peuvent devenir des ressources. Des exposés d'expert-e-s renommé-e-s, un Tech Fair et un apéritif de réseautage permettront d'avoir une vue d'ensemble et d'approfondir les technologies innovantes et d'avenir.

Vers la version en ligne

Qui nous sommes

Secrétariat

1^{er} rang (de gauche à droite)

Esther Lombardini (M)
Dre Claudia Schärer (F)
Claude Naville (M)
Elvira B. Affeltranger (A)
Nicole Wettstein (I)
Manuela Ingletto (P)
Manuel Kugler (I)

2^e rang

Stefan Scheidegger (F)
Caspar Türlér (M)
Ester Elices (M)
Dre Esther Koller-Meier
(Generalsekretärin)
Edith Schnapper (P)
Christina Dall'Agnola (A)

3^e rang

Claudia Lambrigger (M)
Christian Holzner (I)
Sibylle Gerspacher (A)
Sandra Weidmann (P)
Belinda Weidmann (P)

Personnes absentes :
Mélanie Thomas (P)

Les personnes font partie des équipes suivantes : Finances et administration (A), Foresight (F), Tech Intelligence (I), Communication et marketing (M), Promotion de la relève (P)

Comité

- 1 Prof. Benoît Dubuis (Président)
- 2 Prof. Christofer Hierold (Vice-président)
- 3 Prof. Peter Seitz (Vice-président)
- 4 Prof. Gian-Luca Bona
- 5 Dr Ulrich Claessen
- 6 Prof. René Hüsler
- 7 Dre Fabienne Marquis Weible
- 8 Dr Hans-Peter Meyer

SOCIÉTÉS MEMBRES

biotechnet switzerland, Electrosuisse, EnhanceR, ESM, FTAL, Gesellschaft für die Geschichte der Geodäsie in der Schweiz, Girls Code Too, GS, IAESTE Switzerland, IT'IS Foundation, JETZ, SBA, SCG, sensors.ch, SGA, SGBT, SGK, SGLWT, SGO, SGVC, SI, SIA, SNV, SPEEDUP, SPS, SQS, SRV, SSOM, SSS, STK, STV, SVIN, SVMT, SVOR, SWISS EXPERTS, Swiss Food Research, Swissphotonics, swiss vacuum, SWKI, USIC, VaLoo

SOCIÉTÉS MEMBRES ASSOCIÉES

CSEM, FMI, FSRM, GESO, Hasler Stiftung, IDEE-SUISSE, IET Switzerland, IngCH, SJF, SKB, SOGI, SSIG, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Swiss Science Center Technorama, VSMP

Conseil scientifique

Le Conseil scientifique apporte son concours à l'identification précoce et fait le lien entre la science et la SATW.

Membres

Dr Hans-Peter Meyer (Président)
Dr Walter J. Ammann
Max Erick Busse-Grawitz
Dr Djordje Filipovic
Prof. Lukas Gallmann
Prof. René Hüsler
Prof. Agathe Koller-Hodac
Dr Urs Mäder
Dr Christian Schaffner

Conseil industriel

Le Conseil industriel fait le lien entre l'industrie et la SATW.

Membres

Dr Ulrich Claessen (Président)
Dr Djordje Filipovic
Dr Andreas Fuhrer
Dr Adam Gontarz
Lamia Kacem
Dr Georges Kotrotsios
Dr Markus Rossi
Robert Rudolph
Dr Johannes Schumm
Markus Simmen

Plateformes thématiques

Les plateformes thématiques apportent leur concours à l'identification précoce.

Responsables

Dr Michael Altorfer
Prof. Patricia Deflorin
Dr Xaver Edelmann
Prof. Daniel Gygax
Prof. Andreas Krause
Prof. Wolfgang Kröger
Prof. Roger Marti
Dr Hans-Peter Meyer
Prof. Giovanni Sansavini
Prof. Anna Valente
Prof. Erich Windhab